

**ҲЎРАКИ НЎХАТНИ РАКОБАТЛИ НАВ СИНАШ
КЎЧАТЗОРЛАРИДАГИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ АСОСИЙ ПОЯНИНГ
ЎСИШ ДИНАМИКАСИ**

Т.А. Raximov

к.х.ф.ф.д., к.и.х, З.Л.Якубов Лаборатория мудири

Zokirov Zoxidjon Zafarjon o‘g‘li

Tayanch doktorant, Don va Dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti

zokirovzohid@gmail.com

Аннотация: Мақолада ҳўраки нўхат ўсимлигининг ракобатли нав синаш кўчатзоридаги нав ва линияларининг натижалари асосасида асосий поясининг баландлиги, ўсимликлар поясини ўсиш динамикаси бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация: В статье приведены сведения о высоте главного стебля, массе 1000 зерен, числе стручков, количестве зерен в стручках и показателях урожайности по результатам сортов и линий первого сортоиспытания сеянцев бобовых культур.

Annotation: The article provides information about the height of the main stem, the weight of 1000 grains, the number of pods, the number of grains in pods and yield indicators based on the results of varieties and lines of the first variety testing of seedlings of legumes.

Калит сўзлар: Ўсимлик, поя, баландлик, нўхат, нав, вариант, қайтариқ, дуккак, дон, 1000 дона дон вазни, ҳосилдорлик.

Ключевые слова: растение, стебель, высота, горох, сорт, вариант, отдача, боб, зерно, масса 1000 зерен, урожайность.

Key words: plant, stem, height, pea, variety, variant, return, bean, grain, weight of 1000 grains, yield.

Кириш: Бугунги кунда нўхат экини майдони дунё бўйича 14573 минг гектар бўлиб, нўхат етиштирувчи асосий давлатлар—Ҳиндистон, Австралия, Покистон, Аргентина, Африка давлатлари ва Мексика ҳисобланади, нўхат ишлаб чиқариш бўйича Ҳиндистон (10984 минг/т) етакчилик қилиб, унинг улуши 73 фоизга тўғри келади. Иккинчи ўринни Австралия (661 минг/т) ва учинчи ўринни Покистон (601 минг/т) эгаллайди.

2023 йилда тажрибалар ўтказиш объекти, предмети ва услублари. тажриба ишлари Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг Марказий тажриба хўжалиги даласида ўтказилди. Асосий лаборатория таҳлиллари Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтида ишлаб чиқилган услубий

қўлланма (2004) асосида, қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилиги лаборатория шароитида Р.В.Удовенко, Т.В.Олейникова, Н.Н.Кожушко (1985), тажрибалардан олинган маълумотларни дисперсион математик таҳлил қилиш Б.А.Доспехов (1985) услублари бўйича амалга оширилади. Доннинг технологик сифат кўрсаткичлари (оксил миқдори, намлиги,) «Пфеуффер Гранолйсер» асбоби ёрдамида аниқланади ва статистик таҳлиллар Б.А.Доспехов [1985] услуби бўйича аниқланади. Институтнинг Марказий тажриба даласида 2023 йилда қуйидаги тизимда дала тажрибалари амалга оширилди. Рақобатли нав синаш (РНС) кўчатзорида хўраки нўхатнинг 11 та линиялари ва 2 та нав жойлаштирилиб, ҳар бир нав ва линияларни 4 қайтариқда икки ярусда тажрибалар жойлаштирилди.

Тажрибаларда st (андоза) сифатида республикамизда районлашган маҳаллий “Маржон” ва “Зумрад” навларидан фойдаланилди.

Ўсимликларнинг асосий поясини ўсиш ривожланиши ҳаво ҳарорати ўртача 16-18 °C дан кўтарила бошлаганда сезиларлик даражада ривожлана бошлайди. Нўхат ўсимликларнинг асосий поясини баландлиги ва унинг шакли (штамбалиги) қатор орасига ишлов беришни осонлаштиради, ўсимликларга зарар етмайди, айниқса дон пишиб етилгандан кейин уни комбайнларда йиғиб олишга тўла имконият яратилади.

Рақобатли нав синаш кўчатзорида хўраки нўхатнинг нав ва линияларини ўсиш ривожланиши кузатилганда (3.2.1 жадвали) дан шуни кўриш мумкинки FLIP 08-06C, FLIP 97-155C, FLIP 95-74C, FLIP 08-13C, FLIP 74-74C линияларининг шоналаш босқичида асосий поясини баландлиги 32,5-33,8 см ни ташкил қилиб, андоза навга ва линиялардан кўра ўртача 5,2-11,0 смгача баландроқ эканлиги кузатилди. Хўраки нўхат ўсимликларининг тўла гуллаш фазасида асосий поясининг баландлиги ҳамда биринчи дуккак ўрнини баландлиги ўрганилганда FLIP 74-74C линияда асосий поя баландлиги 44,9 смни, биринчи дуккак ўрни эса 21,6 см, FLIP 08-13C линияда асосий поя баландлиги 45,1 смни, биринчи дуккак ўрни эса 21,3 см, FLIP 95-74C линияда асосий поя баландлиги 45,4 смни, биринчи дуккак ўрни 21,8 см FLIP 08-06C линияда асосий поя баландлиги 48,4 смни, биринчи дуккак ўрни 20,9 смни ташкил этган бўлса, тўла дуккаклаш фазасида FLIP 74-74C линияда асосий поя баландлиги 59,9 см ни, биринчи дуккак ўрни эса 24,1 см, FLIP 08-13C линияда асосий поя баландлиги 60,1 смни, биринчи дуккак ўрни эса 25,1 см, FLIP 98-50C линияда асосий поя баландлиги 59,2 смни, биринчи дуккак ўрни 22,9 см ва FLIP 95-74C линияда асосий поя баландлиги 61,3 см ни, биринчи дуккак ўрни 25,4 см ни ташкил этди.

Хўраки нўхатни рақобатли нав синаш кўчатзоридаги ўсимликлар поясини ўсиш динамикаси. 2023 йил.

№	Нав ва линиялар номи	Асосий пояни баладлиги ва дастлабки дуккакни жойлашиш баландлиги ўртача см.						
		Шоналаш асосий поя баландлиги, см	Тўла гуллаганда		Тўла дуккаклаганда		Тўла пишганда	
			Поя, см	Биринчи дуккак ўрни, см	Поя, см	Биринчи дуккак ўрни, см	Поя, см	Биринчи дуккак ўрни, см
1	FLIP 08-06 C	30,5	48,4	20,9	61,3	25,4	77,2	31,0
2	FLIP 95-74 C	32,9	45,4	21,8	57,2	24,4	75,9	27,9
3	FLIP 06-157 C	26,4	34,1	20,5	55,1	22,9	69,4	26,4
4	FLIP 07-77 C	24,1	37,2	18,1	53,9	22,8	70,8	26,0
5	Маржон Ст	23,9	39,7	21,5	54,3	21,8	69,2	25,3
6	FLIP 08-14 C	26,3	40,7	20,8	56,4	22,6	71,6	26,8
7	FLIP 74-74 C	33,8	44,9	21,6	60,9	24,1	74,9	27,3
8	FLIP 06-160 C	22,5	37,9	20,3	51,9	22,9	65,9	25,9
9	FLIP 82-150 C	23,9	38,1	20,0	53,1	24,0	72,2	26,2
10	Зумрад Ст	23,8	36,6	18,3	51,3	23,1	68,7	28,0
11	FLIP 07-76 C	26,6	40,3	20,1	54,6	23,2	70,9	27,8
12	FLIP 08-13 C	33,3	46,1	21,3	59,1	24,1	76,7	27,2
13	FLIP 97-155 C	23,3	38,1	20,4	53,8	23,2	70,8	26,9

Xulosa; Тажриба кўчатзоридаги хўраки нўхатни FLIP 74-74C, FLIP 08-13C, FLIP 95-74C, FLIP 08-06C линияларини асосий пояларини баландлиги андозадаги Зумрад навига нисбатан 2,0-4,3 смгача баландлиги олиб борилган кузатишлар натижасида аниқланди. Рақобатли нав синаш кўчатзорларидаги хўраки нўхатнинг нав ва линияларини ҳосилни йиғиб олишдан олдин олиб борилган ҳисоблаш ва кузатишлар натижасида FLIP 74-74C, FLIP 95-74C, FLIP 08-13C, FLIP 08-06C линияларида ўртача асосий поя баландлиги 74,9-77,2 смни ташкил этган бўлса, дастлабки дуккакни ердан баландлиги эса линиялар бўйича ўртача 27,2-31,0 см ни ташкил этганлиги кузатилди.

Манбалар ва адабиётлар рўйхати.

1. Хамдамов. И., Мустанов.С., Сувонова. Г., Джумаев. М. Нўхат навларидаги генератив органларшакилланишига экиш схемаларининг боғлиқлиги. Ўзбекистон қ/х жур № 7. 2018.

2. Якубов З., Саримсоқов У. Янги "Полвон" ва "Зумрад" хўраки нўхат навларининг баҳорги экиш муддатларини ҳосилдорликка таъсири. // Агро илим 2017-й. №1[45] сон.

3. Хамдамов И. ва бошқалар Нўхат ҳам озиқаа ҳам дори. Ўзбекистон қ/х жур № 3. 2009. 18-бет.